

OLIY TA'LIM TEST TIZIMI YARATISH TEXNOLOGIYASI

Axmedova Zulxumor Ikromovna

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Umumtexnik fanlar” kafedrası o'qituvchisi

axmedovazulxumor85@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10704519>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining axborot-kommunikatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etishga bag'ishlangan Qaror, farmon va nutqlaridan kelib chiqib bugungi kunda ilg'or pedagogik texnologiyalar, ma'lumotlar bazasi resurslari hamda dasturiy vositalarga bo'lgan ehtiyojning ortishi uni ishlab chiqarish va ta'limda qo'llash masalasi dolzarbligini ko'rsatadi. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining umumiy tushunchalari, ularning turlari, klassifikatsiyasi, ma'lumotlar bazasining modellari va ularni me'yorlashtirish shakllari, ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan tillarning komponentalari hamda so'rovlarni tashkil etish texnologiyasi, shuningdek bilimlar bazasi bilan ishlash tartibi xususida ma'lumotlar keltirilgan. Zamonaviy kompyuterlardan foydalangan holda yangi axborot texnologiyalari asosida ma'lumotlarni qayta ishlash bilan akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari, shuningdek, institut va universitet talabalari keng shug'ullanmoqdalar. Hozirgi kunda kompyuterdan foydalanuvchi har bir kishi WORD matn muharriri yordamida matnlarni qayta ishlashni, ya'ni kerakli ko'rinishda formatlashni, chop etishni va bir qancha nusxa olishni qiynalmasdan amalga oshiradi. Hisoblashlar bilan bog'liq masalalarni EXCELda, taqdimot jarayonlarini Power Pointda amalga oshirish ko'pchilikka ma'lum. Xuddi shuningdek, internet sahifalariga ma'lumotlarni kiritish uchun HTML tilidan yoki FrontPage programmasidan foydalanish kerakligini bilasiz. Kompyuter bilan bog'liq va kompyuter yordamida juda tez amalga oshirish mumkin bo'lgan shunday masalalar turkumi mavjudki, ular bilan har kuni va har qadamda ro'baro' bo'ladi. Bunday masalalar turkumi ma'lumotlar bazasi deb ataladi.

Kompyuter testlarida mutaxassislar faqat olingan natijalar bilan shug'ullanishadi. Ular imtihon oluvchini ko'rmaydilar, u bilan muloqot qilmaydilar, ya'ni u haqida qo'shimcha ma'lumotlarga ega emaslar, uning haqiqiy bilim miqdorini topa olmaydilar.

3) Test nazorati talabalarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga yordam bermaydi.

4) Test sinovlarida mavzularni qamrab olish kengligining salbiy tomoni bor. Testdagi talabning og'zaki yoki yozma imtihondan farqli o'laroq, mavzuni chuqur tahlil qilish uchun etarli vaqti yo'q.

5) Sinovda tasodifiylik elementi mavjud. Masalan, oddiy savolga javob bermagan o'quvchi murakkabroq savolga to'g'ri javob berishi mumkin. Buning sababi ham birinchi savoldagi tasodifiy xato, ham ikkinchi savolda javobni taxmin qilish bo'lishi mumkin. Bu test natijalarini buzadi va ularni tahlil qilishda ehtimollik komponentini hisobga olish zarurligiga olib keladi.

Kompyuter testi - bu elektron kompyuterlardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan psixodiagnostik tadqiqotlarning (so'rovlar) yaqinda paydo bo'lgan sohasi. Kompyuter psixodiagnostikasining paydo bo'lishi axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq. Mavzuga rag'batlantiruvchi materialni taqdim etish va natijalarni keyinchalik qayta ishlashni avtomatlashtirishga urinishlar 1930-yillardan boshlab amalga oshirildi. XX asr Ammo faqat 70-yillardan boshlab. kompyuter psixodiagnostikasining haqiqiy rivojlanishi shaxsiy kompyuterlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq holda boshlanadi. 80-yillardan beri. kompyuter testlari keng miqyosda ishlab chiqilmoqda. Birinchidan, qanday qilib kompyuter versiyalari allaqachon ma'lum bo'sh texnikasi, va 90-yillarda. imkoniyatlarini hisobga olgan holda maxsus texnikalar sifatida zamonaviy texnologiya va bo'sh shaklda foydalanilmaydi, chunki ular makon va vaqtda o'zgarib turadigan murakkab rag'batlantiruvchi material, o'ziga xos tovush hamrohligi va boshqalar uchun mo'ljallangan. XXI asrning boshi tobora ko'proq sinov nazorati kompyuterga o'tkazilishi bilan ajralib turadi. Agar oldingi yillarda o'rganishning alohida bosqichlari avtomatlashtirilgan bo'lsa, masalan, material taqdimoti (taxistoskop o'rniga kompyuterdan foydalanish juda qulay), ma'lumotlarni qayta ishlash (ayniqsa, MMPI, 16PF, sotsiometriya kabi testlarni qayta ishlashda noqulay), natijalarni talqin qilish (Luscher testi), keyin hozirgi bosqich borgan sari tez-tez tashxis qo'yishgacha butun imtihonni o'z zimmasiga oladigan dasturlarni topishingiz mumkin, bu esa psixologga bo'lgan ehtiyojni minimal darajada kamaytiradi. Va bu o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega.

Kompyuterlashtirilgan testlarning (KT) shubhasiz afzalliklari quyidagilardir: tez ishlash; yuqori tezlik va xatosiz ishlov berish; darhol natijalarni olish imkoniyati; barcha fanlar uchun standart test sharoitlarini ta'minlash; test jarayonini aniq nazorat qilish (savollarni o'tkazib yuborishning iloji yo'q, agar kerak bo'lsa, har bir javobning vaqtini belgilash mumkin, bu ayniqsa razvedka testlari uchun muhimdir); psixologni qo'shimcha o'zgaruvchi

sifatida chiqarib tashlash imkoniyati (bu ekspertiza o'tkazishda alohida ahamiyatga ega); jarayonning ko'rinishi va qiziqarliligi (o'quv dasturlari uchun ayniqsa muhim bo'lgan rang, tovush, o'yin elementlari yordamida diqqatni qo'llab-quvvatlash); natijalarni oson arxivlash; testlarni bitta yakuniy talqin bilan batareyalarga (dasturiy ta'minot paketlariga) birlashtirish imkoniyati; eksperimentatorning harakatchanligi (barcha asboblarni bitta disketada); ommaviy tadqiqotlar o'tkazish qobiliyati (masalan, Internet orqali).

Kompyuter testlarining kamchiliklari: murakkablik, mehnat zichligi va dasturiy ta'minotni ishlab chiqishning yuqori narxi; qimmat kompyuter uskunalarga bo'lgan ehtiyoj; sohada kompyuterlardan foydalanishning murakkabligi; KT bilan ishlash uchun sub'ektni maxsus tayyorlash zarurati; og'zaki bo'lmagan material bilan ishlashda qiyinchiliklar, proyektiv testlarni kompyuter shakliga o'tkazishning alohida qiyinligi; sinovchiga individual yondashishning yo'qligi (suhbat va kuzatishda olingan psixodiagnostik ma'lumotlarning bir qismini yo'qotish); ma'lumotlarni qayta ishlash va talqin qilish bosqichlarining kechikishi (ushbu protseduralarning sifati butunlay dasturiy ta'minotni ishlab chiquvchilarga bog'liq). Ba'zi mavzularda kompyuter bilan o'zaro aloqada bo'lganda, "psixologik to'siq" yoki "ortiqcha ishonch" ta'siri paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli, blank testlarining haqiqiyliги, ishonchliligi va reprezentativligi to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatik ravishda ularning kompyuterdagi hamkasblariga uzatilishi mumkin emas, bu esa testlarni yangi standartlashtirish zarurligiga olib keladi.

Kompyuter tomografiyasining kamchiliklari psixologlarni ulardan ehtiyot bo'lishga majbur qiladi. KT kam qo'llaniladi [klinik psixologiya](#) bu erda xatolik narxi juda yuqori.

L. S. Vygotskiy psixodiagnostikaning uchta darajasini aniqladi: simptomatik (simptomlarni aniqlash), etiologik (sabablarni aniqlash) va tipologik (shaxsning yaxlit, dinamik tasviri, uning asosida prognoz asoslanadi). Kompyuter psixodiagnostikasi bugungi kunda eng past darajada - simptomatik tashxis darajasida, sabablarni aniqlash va prognoz qilish uchun deyarli material bermaydi.

Ammo, aftidan, kompyuter tomografiyasining katta kelajagi bor, bu erda kompyuter psixodiagnostikasining sanab o'tilgan kamchiliklarining aksariyati albatta hal qilinadi. [yanada rivojlantirish](#) elektron texnologiyalar va psixodiagnostik texnologiyalarni takomillashtirish. Bunday optimizmning kaliti fan va amaliyotning kompyuter diagnostikasiga bo'lgan qiziqishi ortib bormoqda, uning arsenalida 1000 dan ortiq kompyuter tomografiyasi mavjud.

Agar biz hozirda mavjud bo'lgan KTni tasniflashga harakat qilsak, ularning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

1. Tuzilishi bo'yicha

- a) blank testlarning analoglari;
- b) KTning o'zi.

2. Tekshirilganlar soni bo'yicha

- a) KTni individual tekshirish;
- b) guruh testining KT (mahalliy tarmoqqa ulangan kompyuterlarda bir xil materialni bir vaqtning o'zida taqdim etish uchun).

3. Sinovlarni avtomatlashtirish darajasi bo'yicha

- a) so'rovning bir yoki bir necha bosqichlarini avtomatlashtirish;
- b) barcha tekshiruvlarni avtomatlashtirish.

4. Vazifa bo'yicha

- a) diagnostik KT;
- b) o'qitish KT (simulyator testlari, rivojlanish dasturlari).

5. Qabul qiluvchi tomonidan

- a) professional psixologik;
- b) yarim professional;
- v) noprofessional (o'yin-kulgi).

Professional kompyuter tomografiyasidan foydalanuvchi psixologdir, shuning uchun ular ixtisoslashtirilgan laboratoriyalar yoki kompyuter psixodiagnostika markazlari tomonidan ishlab chiqilgan (ular orasida Moskvadagi Gumanitar texnologiyalar markazi, Imaton-M ZAO, VM klinik psixologiya laboratoriyasini eslatib o'tish kerak. Sankt-Peterburgdagi Bekhterev psixonevrologiya instituti va boshqalar). Ushbu testlar bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega: 1) arxiv (ma'lumotlar bazasi) mavjudligi; 2) natijalarning maxfiyligini ta'minlash uchun test yoki ma'lumotlar bazasiga kirish uchun parol mavjudligi; 3) grafiklarni (profillarni) qurish bilan professional atamalar, koeffitsientlar yordamida natijalarni batafsil talqin qilish; 4) metodologiyani ishlab chiquvchilar to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi, haqiqiyliги va ishonchliligi to'g'risidagi ma'lumotlar; [ma'lumotnoma materiallari](#) metodologiyaga asoslangan nazariy tamoyillar haqida. Yarim professional KT tegishli kasblar bo'yicha mutaxassislarga, masalan, o'qituvchilarga, HR menejerlariga qaratilgan. Bunday testlar ko'pincha maxsus lug'atdan foydalanmasdan qisqartirilgan talqin bilan ta'minlanadi va ularni o'rganish va ishlash oson. Ushbu darajadagi testlar mutaxassis bo'lmagan, psixologiyaga qiziqqan shaxsiy kompyuterning oddiy foydalanuvchisi uchun ham ishlab chiqilishi mumkin. Nihoyat, u ham bor [katta](#)

[raqam](#) psixologik g'oyalarni ommalashtirish yoki dam olish maqsadlariga erishishga qaratilgan noprofessional kompyuter tomografiyasi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova, Z. (2024). KOMPYUTER TESTLARINING MAQSADLARI, MAZMUNI VA TUZILISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(3), 211-222.
2. Axmedova, Z. (2024). NODAVLAT O'QUV MARKAZLARI TIZIMI PLATFORMASI UCHUN MOBIL ILOVA YARATISH. Академические исследования в современной науке, 3(6), 162-179.
3. Axmedova, Z. (2024). NODAVLAT O'QUV MARKAZLARI TIZIMI PLATFORMASI UCHUN MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH. Science and innovation in the education system, 3(3), 83-93.
4. Akhmedova, Z. (2024). STRUCTURES OF SMALL DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 97-107.
5. Akhmedova, Z. (2024). DATA BY COMBINING MAIL THROUGH TO SEND METHODS. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 198-207.
6. Akhmedova, Z., & Rahmatova, N. (2024). LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM FEATURES. Science and innovation in the education system, 3(1), 85-94.
7. Akhmedova, Z. (2024). CREATION OF A DATABASE FOR THE SYSTEM PLATFORM OF NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL CENTERS. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(1), 106-116.
8. Akhmedova, Z. (2024). IPHONE OPERATIONAL IN THE SYSTEM MOBILE APPLICATIONS TO CREATE INTENDED PROGRAMMING ENVIRONMENTS. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 111-121.
9. Axmedova, Z. I. (2024). LEARNING MANAGEMENT SYSTEM IMKONIYATLARI. GOLDEN BRAIN, 2(1), 509-516.
10. Axmedova, Z. I. (2023). MA'LUMOTLAR BAZASI BOSHQARISH TIZIMLARI. GOLDEN BRAIN, 1(34), 40-49.
11. Akhmedova, Z. (2023). CREATION AND PLACEMENT OF INTERACTIVE ELEMENTS. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 120-128.
12. Ikromovna, A. Z. (2023). Programming Environments for Creating Mobile Applications on the Android Operating System. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 305-309.

13. Akhmedova, Z. (2023). EDUCATIONAL MANAGEMENT SYSTEMS, ELECTRONIC EDUCATION: TASKS AND OPPORTUNITIES. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(21), 171-177.
14. Ikromovna, A. Z. (2023). SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) CAPABILITIES OF THE STATISTICAL DATABASE LANGUAGE. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 274-280.
15. Ikromovna, A. Z. (2023). SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) STATISTICAL PACKAGES OF CAPABILITIES. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(12), 781-787.
16. Zulxumor, A. (2022). IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE COURSES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 1(6), 128-132

